

Estructura matemática del modelo factores latentes fortalecidos

Eddy Jackeline Rodríguez

Escuela de Ingeniería Industrial. Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia. Maracaibo Venezuela.

Correo electrónico: eddyjackeline@yahoo.es

Recibido: 14/11/2017

Aceptado: 03-07-2018

Resumen

El método de factores latentes fortalecidos busca crear una serie de características ortogonales que abarcan todo el espacio de interés con el propósito de reducir la dimensionalidad del espacio de características haciéndolas ortogonales, esto puede aumentar drásticamente la velocidad de convergencia del algoritmo. De esta forma deben construirse menos funciones para obtener la misma disminución en la función de costo. Este conjunto de características, relativamente pequeñas en comparación con los datos originales, se pueden utilizar para diversos propósitos, tales como, modelos predictivos, visualización y detección de variables. El objetivo de este trabajo es describir y analizar la estructura matemática del algoritmo de los factores latentes fortalecidos, enfocado en la obtención de un espacio ortogonal de entrenamiento y en la minimización de la función de costo diferenciable, para esto se parte de la revisión bibliográfica de trabajos de investigación Bühlmann, Hothorn [1]; Duffy, Helmbold [2]; Kramer, [3]; Momma And Bennett [4].

Palabras clave: Factores latentes fortalecidos, características ortogonales, estructura matemática, Boosting.

Mathematical structure of the model latent factors strengthened

Abstract

The latent strength method seeks to create a series of orthogonal features that span the entire space of interest with the purpose of reducing the dimensionality of the feature space making them orthogonal, this can drastically increase the convergence speed of the algorithm. In this way, fewer functions must be built to obtain the same decrease in the cost function. This set of features, relatively small compared to the original data, can be used for various purposes, such as predictive models, visualization and variable detection. The objective of this work is to describe and analyze the mathematical structure of the algorithm of strengthened latent factors, focused on obtaining an orthogonal training space and minimizing the function of differentiable cost, for this is part of the bibliographic review of Research work Bühlmann, Hothorn [1]; Duffy, Helmbold [2]; Kramer, [3]; Momma And Bennett [4].

Keywords: Boosting latent factors, orthogonal features, mathematical structure, boosting.

Introducción

Un problema común en el campo de la ingeniería es estimar relaciones lineales y no lineales entre conjuntos multivariados. Estos conjuntos se agrupan en variables dependientes o respuesta Y de tamaño nxq , y en variables independientes X de tamaño nxp que pueden ser muy numerosas (en algunos casos miles), en comparación con el número de observaciones que son pequeñas, lo que involucra trabajar con matrices mal condicionadas. Este problema de modelos de regresión multivariados se puede definir como:

$$Y = \alpha + X\beta + \epsilon, \quad \alpha \text{ (nxq) intercepto, } \beta \text{ (pxq) regresores y } \epsilon \text{ (nxq) error}$$

$$Y = \alpha + X\beta +$$